

ISBN: 978-602-5700-17-0

BUKU PROSIDING
**SEMINAR PENGUATAN IMPLEMENTASI
KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'İYAH DALAM
PENYELESAIAN PERKARA JINAYAH DI ACEH**

Peluang dan Tantangan Mahkamah Syar'iyah dalam Melaksanakan
Hukum Jinayah di Aceh

Implementasi Peradilan Pidana Anak di Mahkamah Syar'iyah

Hermes Palace Hotel Aceh, Banda Aceh, 21 Oktober 2019

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
DAN PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

**PENERAPAN HUKUM JINAYAT BERKAITAN
DENGAN
SISTEM HUKUM DI ACEH**

***APPLICATION OF JINAYAT LAW RELATED TO
LEGAL SYSTEM IN ACEH***

MUHAMAD ZAKY ALBANA

Puslitbang Mahkamah Agung RI

Jl. Jend. A. Yani Kav. 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Email: zakyalbana@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan syari'at Islam terutama dalam bidang hukum pidana Islam di Aceh semakin diperkuat dengan adanya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Penerapan hukum jinayat di Aceh juga mendapatkan dukungan penuh secara kelembagaan melalui Mahkamah Syar'iyah yang dibentuk khusus dalam penerapan syari'at Islam di Aceh. Berdasarkan hasil kajian, dapat dilihat bahwa penerapan hukum jinayat telah ada sejak zaman kesultanan di Aceh. Akulturasi antara budaya Aceh dan hukum Islam yang telah terjalin sejak ratusan tahun telah membentuk karakter masyarakat Aceh yang bercorak keislaman. Secara substansi, penerapan hukum jinayat di Aceh telah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang telah disesuaikan dengan sosial budaya masyarakat Aceh. Struktur hukum jinayat telah terbentuk sejak masa Kesultanan Aceh yang dibagi dalam sistem peradilan di tingkat *Uleebalang*, Panglima Sagoe dan *Qadhi Malikul Adil*. Saat ini sistem hukum jinayat telah memiliki aturan yang jelas melalui Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Berdasarkan hasil kajian, penerapan hukum jinayat memiliki kaitan erat dengan

sistem hukum di Aceh yang telah berlangsung sejak masa Kesultanan Aceh.

Kata kunci: syari'at Islam, hukum jinayat, sistem hukum

ABSTRACT

The application of Islamic sharia, especially in the field of Islamic criminal law in Aceh, was further strengthened by the existence of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The application of the jinayat law in Aceh also received full institutional support through the Syar'iyah Court which was formed specifically in the application of Islamic sharia in Aceh. Based on the results of the study, it can be seen that the application of the jinayat law has existed since the time of the empire in Aceh. Acculturation between Acehnese culture and Islamic law that has existed for hundreds of years has shaped the character of Acehnese people who are Islamic. Substantially, the application of the jinayat law in Aceh has followed the rules established by Islamic law through the Qur'an and the Sunnah of the Rasulullah that have been adapted to the socio-cultural nature of the Acehnese people. The jinayat legal structure has been formed since the time of the Aceh Sultanate which is divided into the justice system at the Uleebalang, Panglima Sagoe and Qadhi Malikul Adil levels. At present the jinayat legal system has clear rules through Aceh Qanun Number 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law. Based on the results of the study, the application of jinayat law has a close relationship with the legal system in Aceh that has been going on since the time of the Aceh Sultanate.

Keywords: Islamic shariah, jinayat law, legal system

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia memiliki kemajemukan yang meliputi hampir semua aspek kehidupan. Baik itu dilihat dari

sisi budaya maupun agama, tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki kemajemukan yang menjadi ciri khas dari masing-masing daerah maupun etnis yang ada. Bila kita bandingkan, misalnya antara masyarakat Minang dengan masyarakat Minahasa akan tampak perbedaan yang mencolok dalam hal praktek budaya dan agama. Begitupula jika memperbandingkan antara masyarakat Dayak dengan masyarakat Bali. Namun yang menjadi persamaan dari kemajemukan masyarakat Indonesia jika dilihat secara kasat mata adalah meresapnya pengaruh agama dalam budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Praktek budaya dan kehidupan sosial masyarakat Minang tentu tidak bisa lepas dari pengaruh ajaran agama Islam. Begitupula dengan masyarakat Minahasa dengan agama Nasrani, masyarakat Dayak dengan agama Kaharingan ataupun masyarakat Bali dengan agama Hindu.

Sedikit berbeda dengan masyarakat Aceh, pengaruh agama Islam tidak hanya sekedar meresap dalam praktek sosial budaya saja namun juga dalam penerapan hukum Islam yang mengatur kehidupan masyarakat Aceh secara menyeluruh. Penerapan hukum Islam atau lebih dikenal dengan syariat Islam telah lama dilakukan oleh penguasa Aceh sejak zaman Kesultanan Samudra Pasai. Sebagaimana disebutkan dalam catatan Ibnu Batutah mengenai Kesultanan Samudra Pasai dapat diketahui penerapan hukum Islam yang meliputi mazhab

fikih, kadi dan fakih, jihad serta *jizyah*.¹ Keinginan kuat masyarakat Aceh untuk menerapkan syari'at Islam bahkan telah menjadi salah satu sebab terjadinya pergolakan di Aceh seperti pemberontakan Darul Islam Daud Beureuh dan munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebagaimana disebutkan dalam nota kesepahaman Perjanjian Damai Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan GAM, penyusunan Qanun Aceh masuk sebagai salah satu poin perjanjian damai tersebut.²

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, eksistensi syari'at Islam semakin dipertegas. Pasal 125 UU Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh meliputi ibadah, *ahwal al-syakshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syi'ar, dan pembelaan Islam. Lebih lanjut pada Pasal 126 disebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam menjadi kewajiban untuk ditaati bagi seluruh pemeluk agama Islam di Aceh. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan,

¹ Ayang Utriza Yakin, *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M* (Jakarta : Kencana, 2016) Hlm 42

² Lihat Nota Kesepahaman dalam Perjanjian Damai Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM pada Nomor 1.1.6.

kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.³

Seiring berjalanya waktu, penerapan syari'at Islam terutama dalam bidang hukum pidana di Aceh semakin diperkuat dengan adanya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Penerapan Hukum Jinayat atau Hukum Pidana Islam tentu memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Aceh merupakan daerah pertama di Indonesia yang menerapkan hukum pidana Islam di luar aturan yang berlaku dalam KUHP. Lain halnya dengan Perda Syari'ah di beberapa daerah Indonesia yang tidak memiliki sistem peradilan tersendiri, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memiliki sistem peradilan tersendiri pada Mahkamah Syar'iyah di setiap kabupaten/kota. Sehingga hukum jinayat di Aceh memiliki sistem penegakan hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara utuh. Penerapan hukum jinayat sendiri ditanggapi beragam oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) menganggap penerapan syariat Islam termasuk hukum jinayat sebagai pelanggaran HAM. Terlebih dengan adanya praktek hukuman cambuk bagi pelaku pelanggaran syari'at Islam di Aceh.

Berbeda dengan beberapa pihak yang melakukan penolakan terhadap penerapan syari'at Islam terutama hukum

³ Lihat Penjelasan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

jinayat, hampir tidak ada penolakan berarti yang berasal dari masyarakat Aceh sendiri. Bahkan seiring berjalanya waktu penerapan syari'at Islam di Aceh semakin diperkuat dengan lahirnya beberapa Qanun baru contohnya seperti Qanun yang terbaru mengenai pengelolaan satwa liar di Aceh. Penerapan hukum jinayat di Aceh juga mendapatkan dukungan penuh secara kelembagaan melalui Mahkamah Syar'iyah yang dibentuk khusus dalam penerapan syari'at Islam di Aceh. Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Pengadilan Agama biasa pada umumnya yaitu, melaksanakan peradilan syari'at Islam di Aceh sesuai kehendak dalam Qanun. Oleh karena itu, menarik untuk diketahui bagaimana sistem hukum masyarakat Aceh dirunut berdasarkan sejarahnya dalam kaitan dengan penerapan hukum jinayat di Aceh. Kajian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyebut ada tiga komponen yang meliputi sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Substansi Hukum Jinayat dan Budaya Hukum Masyarakat Aceh

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

Penerapan Hukum Jinayat Berkaitan Dengan Sistem Hukum Di Aceh – Muhamad Zaky Albana

sebelumnya.⁴ Hukum juga dapat dipandang sebagai hasil dari kompromi dalam masyarakat mengenai aturan-aturan dan norma yang mengatur kehidupan mereka sehari-hari. Hukum dibuat oleh masyarakat dan untuk masyarakat, jika suatu masyarakat tidak menghendaki kepada hukum itu karena ada perubahan, maka hukum juga harus segera diubah agar hukum bisa berjalan efektif.⁵ Namun demikian berbeda dengan syari'at Islam yang bersumber dari hukum Allah/wahyu sehingga memiliki pemahaman yang berbeda dengan hukum ciptaan manusia. Atas argumentasi inilah hukum Islam ditempatkan sebagai hukum yang mutlak, absolut, tetap, dan berlaku universal. Idealitas atas hukum yang bersumber dari wahyu membentuk pemahaman bahwa jika hukum yang bersumber dari wahyu di implementasikan akan menghasilkan kemaslahatan bagi seluruh alam semesta.⁶

Hukum jinayat atau hukum pidana Islam merupakan ketentuan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan dan akal. Dalam pemikiran para ulama fikih, kategori hukum jinayat dibagi menjadi tiga, yaitu *qisas-diyat*, *hudud*, dan *ta'zir*. Hukum *Qisas-diyat* adalah kategori hukum pidana Islam yang

⁴ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum : Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta : Kencana : 2018) Hlm 147.

⁵ Rianto Andi, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor, 2012) Hlm 107.

⁶ Ali Sodiqin, *Divinitas dan Humanitas dalam Hukum Pidana Islam*, Al-Mazahib, Volume 5, Nomor 2 : Desember 2017, Hlm 198.

menyangkut masalah pembunuhan dan penganiayaan/pelukaan. Hukum *hudud* (hukum kriminalitas selain tindak pidana pembunuhan) yang berbeda karakteristiknya dengan hukum *qisas-diyat* seperti misalnya konsumsi minuman beralkohol. Sedangkan *ta'zir* adalah hukum yang diperuntukkan bagi setiap tindakan kejahatan yang tidak mencapai batas atau ukuran kedua kategori hukum sebelumnya.⁷

Secara historis pemberlakuan hukum jinayat di Aceh telah ada sejak zaman Kesultanan Aceh. Berdasarkan sumber dari India *Rawdla al-Thahirin* seperti dikutip Utriza Yakin, berdasarkan keterangan dari pelancong asal India Thahir Muhammad Sabzwari, yang mengisahkan pada tahun 1550 mengenai hukuman bagi dua orang laki-laki dan perempuan yang telah berzina. Sultan Alaudin Riayat Syah al-Kahar (1537-1571) kemudian memerintahkan keduanya untuk dibawa ke alun-alun dan dan dirajam hingga mati.⁸ Sedangkan hukum mengenai larangan meminum alkohol juga telah ada pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) dalam *Bustanu Salatin* disebutkan bahwa sultan mengeluarkan larangan meminum alkohol dan berjudi. Begitupula pada masa pemerintahan Tajul Alam Safiyatuddin (1641-1675) berdasarkan kesaksian utusan Belanda di Aceh Jacob

⁷ Ibid, Hlm 203.

⁸ Ayang Utriza Yakin, *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*, Hlm 48

Compostel, yang melaporkan bahwa umat Islam di Aceh dilarang minum minuman yang memabukkan sedangkan bagi non-muslim tidak ada larangan tersebut.⁹

Memasuki awal era kemerdekaan, penerapan syari'at Islam di Aceh mengalami pasang surut sebagai akibat dari ketidak konsistenan pemerintah pusat. Penerapan syari'at Islam di Aceh sempat dijanjikan oleh Presiden Soekarno walapun pada akhirnya janji tersebut tidak pernah di realisasikan sehingga berujung pada pemberontakan Darul Islam di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureuh. Upaya menegakan kembali syari'at Islam di Aceh secara konstitusional diawali dengan terbitnya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam dimana hukum jinayat termasuk salah satu aspek pelaksanaan syari'at Islam yang diatur didalamnya. Perda Aceh Nomor 5 Tahun 2000 belum mengatur secara gamblang pelaksanaan hukum jinayat dan bagaimana tata cara hukuman yang diberikan. Pemberlakuan syariat Islam pada hukum jinayat secara resmi diberlakukan di Aceh pada tahun 2003 dengan diterbitkannya Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Larangan Minuman *Khamar* dan Sejenisnya, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*, dan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat*. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan

⁹ Ibid, Hlm 70

Aceh pelaksanaan hukum jinayat diatur dalam Pasal 129 mengenai pelaksanaan hukum jinayat bagi non-muslim dan warga Aceh di luar wilayah Aceh.

Akhirnya sebagai penyempurnaan pelaksanaan hukum jinayat di Aceh diterbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang didahului dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang *Jarimah* (perbuatan yang dilarang syari'at Islam) dan *'Uqubat* (hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*). *Jarimah* meliputi *Khamar* (minuman memabukkan), *Maisir* (taruhan/judi), *Khalwat* (perilaku mesum), *Ikhtilath* (bercumbu), Zina, Pelecehan Seksual, *Liwath* (homo seksual), *Musahaqah* (lesbian), pemerkosaan, *Qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti). Selain itu, pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan perbuatan jarimah, membantu maupun menyuruh melakukan perbuatan jarimah dan ikut mempromosikan atau menginformasikan cara melakukan dan tempat untuk melakukan perbuatan jarimah dapat dikenakan hukum jinayat.

Sesungguhnya penerapan hukum jinayat melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 masih belum mencakup semua hukum jinayat seperti masalah pembunuhan, pencurian dan lainnya. Saat ini perkara pembunuhan/penganiayaan dan pencurian di Aceh belum diatur dalam Qanun dan masih termasuk dalam kewenangan peradilan umum berdasarkan

aturan-aturan dari KUHP. Hukuman yang dikenakan untuk tindak pidana pembunuhan dalam Islam adalah dibunuh (*qisas*), membayar ganti rugi/denda materiil (*diyat*), dan atau membayar *kafarat* (sanksi teologis, seperti memerdekakan budak, puasa, atau memberi makan kepada fakir miskin).¹⁰ Sedangkan hukum bagi tindakan pencurian berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 39 adalah dipotong tanganya. Tentu bentuk hukuman dibunuh dan potong tangan akan menimbulkan gejolak dan pertentangan dari masyarakat umum walaupun secara historis bentuk-bentuk hukuman tersebut pernah dilaksanakan di Aceh.

Pemberlakuan hukum jinayat saat ini masih mendapat beberapa pertentangan terutama dari kalangan aktivis HAM yang beranggapan hukuman cambuk bagi pelaku merupakan sebuah pelanggaran HAM. Begitupun bagi kalangan aktivis perempuan dan anak, hukum jinayat yang saat ini berlaku di Aceh terkesan lebih menitikberatkan pada aturan moral yang menyudutkan pihak perempuan. Padahal, dalam perspektif hak asasi manusia, bentuk hukuman dalam hukuman pidana Islam harus dilihat secara komprehensif. Hukuman badan bukanlah satu-satunya karena terdapat bentuk hukuman lain yang disertakan dan ditransformasikan untuk memperbaiki kerusakan hukum saat itu. Tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu hak hidup (dalam hukum

¹⁰ Ali Sodiqin, *Divinitas dan Humanitas dalam Hukum Pidana Islam*, Hlm 203.

qisas), hak berpikir/berpendapat (pidana *khamr*), hak berketurunan (hukum zina), hak bermartabat (pidana *qazaf*), dan hak bekerja, hak milik/properti (pidana pencurian).¹¹

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa penerapan hukum jinayat telah ada sejak zaman kesultanan di Aceh. Akulturasi antara budaya Aceh dan hukum Islam yang telah terjalin sejak ratusan tahun telah membentuk karakter masyarakat Aceh yang bercorak keislaman. Secara substansi, penerapan hukum jinayat di Aceh telah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dalam hal budaya hukum, yang diibaratkan Friedman sebagai kekuatan sosial yang menggerakkan hukum yang memilih bagian mana dari "hukum" yang akan beroperasi sebagai kekuatan-kekuatan sosial yang menggerakkan sistem hukum.¹² Penerapan secara konsisten hukum jinayat pada masyarakat Aceh sejak dahulu membuktikan bahwa secara eksplisit budaya hukum masyarakat Aceh telah mencapai kata sepakat dengan syaria'at Islam secara umum maupun hukum jinayat secara khusus. Hal ini dibuktikan dengan terbiasanya masyarakat Aceh dalam menerapkan hukum jinayat walaupun dalam pelaksanaannya secara konstitusional baru resmi di perkenalkan saat awal masa reformasi. Dengan demikian, pelaksanaan hukum jinayat

¹¹ Ibid, Hlm 209.

¹² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung : Nusa Media, 2009) Hlm 15.

melalui aturan formal yang ditentukan negara melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, ikut memperkuat norma dan ciri khas masyarakat Aceh yang kental dengan ajaran Islam.

2. Struktur Hukum dalam Masyarakat Aceh

Friedman mengibaratkan struktur dari sistem hukum sebagai kerangka badannya, tubuh institusional dari sistem hukum tersebut.¹³ Struktur hukum yang Friedman kemukakan adalah mengenai aparat pengadilan, yuridiksi pengadilan pembagian sistem dan urutan pengadilan serta sistem hukum secara keseluruhan dari penyelidikan, penuntutan dampak kepada tahap eksekusi. Dalam hukum Islam telah dikenal wadah yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara. Wadah itu disebut *qadha* yang dalam bahasa Indonesia disebut peradilan.¹⁴ Dalam pelaksanaannya hakim yang bertugas memutus suatu perkara pada lembaga *qadha* disebut dengan istilah Qadhi/Kadi.

Menurut sumber awal dari Petualang muslim Ibnu Batutah sebagaimana dikutip oleh Utriza Yakin, Kesultanan Samudra Pasai di Aceh telah memiliki seorang Kadi yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan peradilan. Kadi di Kesultanan Samudra Pasai memiliki kewenangan di bidang administratif (mengurus wakaf, menjadi wali), kepentingan umum (pengawasan publik, jihad), dan

¹³ Ibid, Hlm 14.

¹⁴ Anwar Sadat, *Eksistensi Hakim Menurut Al-Qur'an*, Al-Fikr, Volume 14, Nomor 3 : 2010, Hlm 48.

perihal keagamaan (ibadah, khutbah dan sebagainya).¹⁵ Penerapan kewenangan Kadi artinya sejalan dengan penerapan hukum Islam walaupun pada prinsipnya tugas dan kewenangan seorang Kadi di Aceh seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Batutah terlampaui berat untuk dilakukan oleh satu orang saja.

Tugas-tugas dan kewenangan Kadi di Aceh lebih jauh lagi diuraikan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya “*The Achehnese*”, yang pertama adalah Kadi di tingkat *uleebalang* antara lain: menyatakan *pasah* (*fasch*/perceraian) pemutusan hubungan pernikahan secara hukum berdasarkan tuntutan salah satu pihak, bertindak sebagai wali perempuan yang ingin menikah dan membuat perhitungan dalam pembagian waris. Selanjutnya ada Kadi di tingkat Panglima Sagoe yang biasa disebut sebagai *Qadhi Rabbul Jalil* (Hakim dari Tuhan Yang Maha Mulia) dan ditingkat paling tinggi ada *Qadhi Malikul Adil* (Hakim dari Raja yang Adil) yang berkedudukan di ibu kota kesultanan.¹⁶ Posisi Kadi sebagai ahli hukum Islam dalam tatanan struktur hukum masyarakat Aceh dianggap sangat penting dalam menentukan hukum yang dipakai dalam suatu perkara walaupun menurut Hurgronje administrasi peradilan, mediasi dan pelaksanaan hukuman tetap berada pada kekuasaan *uleebalang*.

¹⁵ Ayang Utriza Yakin, *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*, Hlm 22

¹⁶ Snouck Hurgronje, *Orang Aceh : Budaya, Masyarakat dan Politik Kolonial*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019) Hlm 225-228.

Penerapan Hukum Jinayat Berkaitan Dengan Sistem Hukum Di Aceh – Muhammad Zaky Albana

Sementara itu menurut Abdul Manan, lembaga peradilan di Kesultanan Aceh dipimpin oleh *Qadhi Malikul Adil* yang berkedudukan di Kuta Raja, posisi *Qadhi Malikul Adil* setara dengan Mahkamah Agung sekarang. Lebih lanjut menurut Abdul Manan sistem peradilan pada Kesultanan Aceh terdiri dari juru damai, Pengadilan *Mukim*, Pengadilan *Uleebalang*, Pengadilan *Panglima Sagoe* dan Mahkamah Agung.¹⁷ Struktur hukum pada masyarakat Aceh pada masa kesultanan masih mengikuti model yang diterapkan dalam hukum Islam namun telah dilakukan penyesuaian dengan struktur sosial dan kelembagaan yang ada dalam tatanan Kesultanan Aceh.

Pelebagaan struktur hukum terutama mengenai penerapan syari'at Islam dan hukum jinayat ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah Dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kepres 11 Tahun 2003 mengatur perubahan nomenklatur Pengadilan Agama di Aceh menjadi Mahkamah Syar'iyah. Selain itu juga diatur mengenai kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Mahkamah Syar'iyah Provinsi yang berupa kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam

¹⁷ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2018) Hlm 81.

ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Sebelum terbitnya Kepres 11 Tahun 2003 belum ada sistem peradilan yang khusus menangani pelaksanaan syari'at Islam meskipun telah terbit terlebih dahulu Perda Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Kehadiran Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan yang merepresentasikan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh memiliki peran penting dalam penegakan syari'at Islam sehingga dipandang bukan lagi sebagai aturan diatas kertas saja.

Jika dibandingkan, lembaga *qadha* dan Mahkamah Syar'iyah berbeda dari segi bahasa saja, sedangkan fungsinya sama, yaitu lembaga peradilan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan.¹⁸ Kewenangan Mahkamah Syar'iyah semakin diperluas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 128 Ayat 3 disebutkan Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Penambahan kewenangan di bidang hukum jinayat berakibat pada persinggungan kewenangan antara Mahkamah Syar'iyah dengan Peradilan Umum dalam perkara pidana sepanjang perkara tersebut diatur dalam qanun.

¹⁸ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Hlm 3.

***Penerapan Hukum Jinayat Berkaitan Dengan
Sistem Hukum Di Aceh – Muhammad Zaky Albana***

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah semakin dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat mengatur secara eksplisit mengenai struktur hukum dalam perkara jinayat. Pasal 6 - 11 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 mengatur tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan ranah Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selain itu juga dilibatkan Polisi Wilayahul Hisbah (WH) yang merupakan Satuan Polisi Pamong Praja di Aceh yang juga berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan syari'at Islam. Sedangkan dalam hal penuntutan, pada perkara jinayat masih dilakukan oleh jaksa yang berasal dari Kejaksaan Negeri setempat. Selanjutnya perkara jinayat akan dilimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah setempat yang memiliki kewenangan mutlak dalam mengadili, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Apabila perkara yang telah diputus Mahkamah Syar'iyah setempat dimintakan banding, maka yang berwenang mengadili adalah Mahkamah Syar'iyah Aceh. Sementara itu untuk perkara jinayat yang dimintakan kasasi yang berwenang memutus adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah mendukung penerapan dan penegakan syari'at Islam dan

sistem hukum mengenai hukum jinayat di Aceh. Namun bila dilihat lebih jauh masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum jinayat di Aceh. **Pertama**, hakim pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh merupakan hakim dalam lingkup peradilan agama Mahkamah Agung RI. Sistem promosi mutasi hakim di Mahkamah Agung RI memungkinkan hakim-hakim peradilan agama dari luar Aceh untuk mengisi posisi hakim di Mahkamah Syar'iyah. Masalahnya hakim-hakim peradilan agama dari luar Aceh belum tentu mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai hukum acara maupun penyelesaian perkara jinayat. **Kedua**, polisi dan jaksa yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan perkara jinayat berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan Negeri setempat. Meskipun dalam Pasal 207 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa Penempatan bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Aceh ke Kepolisian Aceh dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari'at Islam, budaya, dan adat istiadat. Begitupula dalam Pasal 210 disebutkan bahwa seleksi dan penempatan jaksa di Aceh dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari'at Islam, budaya, dan adat istiadat Aceh. Namun sejauh ini belum ada polisi atau jaksa yang benar-benar khusus menangani perkara-perkara jinayat, sehingga diperlukan kesamaan pemahaman antar para penegak hukum yang berwenang.

C. Kesimpulan

Syari'at Islam, termasuk didalamnya hukum jinayat telah mengakar pada sendi-sendi kehidupan masyarakat di Aceh, secara historis berdasarkan bukti paling awal telah diterapkan sejak masa Kesultanan Samudra Pasai. Struktur hukum berdasarkan runutan sejarahnya juga telah berkembang dan saat ini secara konstitusional diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat walaupun masih belum dibentuk kepolisian dan kejaksaan yang khusus menangani masalah perkara jinayat. Secara substansi aturan-aturan dari hukum jinayat yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah sesuai dengan budaya hukum yang ada dalam masyarakat Aceh. Secara konsisten hukum jinayat telah diterapkan pada masa Kesultanan Aceh dan juga diterapkan pada saat ini dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hukum jinayat juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang disesuaikan dengan prinsip yang hidup dalam masyarakat Aceh dan terus dikembangkan secara komperhensif. Oleh karena itu tidak sepatutnya pelaksanaan hukum jinayat dibenturkan dengan perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Karena sesungguhnya penerapan syari'at Islam mengedepankan prinsip Islam yang *rahmatan lil'alam*.

D. Daftar Pustaka

Buku

Andi, Rianto, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor, 2012.

Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Nusa Media, 2009.

Hurgronje, Snouck, *Orang Aceh : Budaya, Masyarakat dan Politik Kolonial*, Yogyakarta : IRCiSoD, 2019.

Manan, Abdul, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2018.

Suadi, Amran, *Sosiologi Hukum : Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta : Kencana, 2018.

Yakin, Ayang Utriza, *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*. Jakarta : Kencana, 2016.

Artikel Jurnal

Ali Sodiqin, "Divinitas dan Humanitas dalam Hukum Pidana Islam," *Al-Mazahib* 05, no. 2 (Desember 2017) : 197

Anwar Sadat, "Eksistensi Hakim Menurut Al-Qur'an," *Al-Fikr* 14, no. 3 (2010) : 46

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat